

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

archaeo Suisse

CANCEL CULTURE
ARCHÄOLOGIE DES AUSLÖSCHENS
ARCHÉOLOGIE DE L'EFFACEMENT
ARCHEOLOGIA DELL'ELIMINAZIONE

04/2025

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Depuis 2020, la présence, dans l'espace public, de monuments élevés en l'honneur de personnalités colonialistes et esclavagistes suscite débats et actions «coups de poing». Aux États-Unis et en Europe, les statues peinturlurées et déboulonnées par des collectifs qui considèrent leur présence comme intolérable se comptent par dizaines. Le concept de *cancel culture* est utilisé pour décrire ces initiatives, qui ne se limitent cependant pas au déboulonnage. Que l'on soutienne ou non ces actions, force est de constater que les personnalités visées, longtemps considérées comme des modèles de réussite économique, de bravoure militaire ou encore de philanthropie, sont aujourd'hui perçues comme autant de symboles glorifiant le commerce triangulaire et ses composantes capitalistes, impérialistes et racistes.

Avec la *cancel culture*, tout se passe comme si un tournant inédit se produisait dans le rapport que les sociétés occidentales entretiennent avec cette matérialité mémorielle que sont les monuments publics. L'archéologie nous apprend pourtant que ces pratiques ont eu cours dès la Préhistoire. Le présent numéro d'arCHaeo nous montre que ces actions ont pris des formes différentes en fonction des époques: martelage de noms sur les inscriptions à Rome et dans tout l'empire, destruction d'images religieuses, de monastères et de chapelles suite à la Réforme – pour ne citer que les exemples les plus connus.

Cependant, à la différence de ces mutilations et destructions documentées dans le passé, qui étaient l'initiative d'élites politiques et religieuses, la *cancel culture* d'aujourd'hui résulte d'actions populaires. Or les débats que ces actions suscitent débouchent parfois sur des politiques tout à fait nouvelles, comme à Neuchâtel où, plutôt que d'être effacée, la mémoire de l'esclavagiste David de Pury a été thématisée durablement dans l'espace public et au musée.

Géraldine Delley, directrice adjointe du Laténium, chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel

Seit 2020 sorgen Denkmäler zu Ehren kolonialistischer und Sklaverei betreibender Persönlichkeiten im öffentlichen Raum für Debatten und «schlagkräftige» Aktionen. In den Vereinigten Staaten und in Europa wurden Dutzende Statuen von Gruppen, die ihre Präsenz als unerträglich empfinden, beschmiert und umgestürzt. Das Konzept der *Cancel Culture* beschreibt diese Initiativen, die sich jedoch nicht auf das Umstürzen von Statuen beschränken. Unabhängig davon, ob man diese Taten unterstützt oder nicht, muss man feststellen, dass die betroffenen Personen, die lange Zeit als Vorbilder für wirtschaftlichen Erfolg, militärische Tapferkeit oder Philanthropie galten, heute als Symbole für die Verherrlichung des transatlantischen Dreieckshandels und seiner kapitalistischen, imperialistischen und rassistischen Elemente wahrgenommen werden.

Mit der *Cancel Culture* scheint sich ein beispielloser Wandel in der Beziehung westlicher Gesellschaften zu dieser materiellen Erinnerung – den öffentlichen Denkmälern – zu vollziehen. Die Archäologie lehrt uns jedoch, dass solche Praktiken bereits in prähistorischer Zeit üblich waren. Die aktuelle Ausgabe von arCHaeo zeigt uns, dass diese Aktionen je nach Epoche unterschiedliche Formen annahmen: das Entfernen von Namen auf Inschriften in Rom und im gesamten Reich, die Zerstörung religiöser Bilder, Klöster und Kapellen nach der Reformation – um nur die bekanntesten Beispiele zu nennen.

Im Gegensatz zu in der Vergangenheit dokumentierten Zerstörungen und Verwüstungen, die auf Initiativen politischer und religiöser Eliten erfolgten, ist die heutige *Cancel Culture* das Ergebnis von Handlungen der Bevölkerung. Die Debatten, die durch diese Aktionen ausgelöst werden, führen manchmal zu völlig neuen politischen Massnahmen. So beispielsweise in Neuenburg, wo die Erinnerung an den Sklavenhalter David de Pury nicht ausgelöscht, sondern dauerhaft im öffentlichen Raum und im Museum thematisiert wurde.

Géraldine Delley, stellvertretende Direktorin des Laténiums, Dozentin an der Universität Neuenburg

Dal 2020, la presenza nello spazio pubblico di monumenti eretti in onore di personalità colonialiste e schiaviste suscita dibattiti e azioni «di forte impatto». Negli Stati Uniti e in Europa, le statue imbrattate e abbattute da collettivi che considerano la loro presenza intollerabile si contano a decine. Il concetto di *cancel culture* è utilizzato per descrivere queste iniziative, che tuttavia non si limitano alla rimozione delle statue. Che si sostengano o meno queste azioni, è evidente che le personalità prese di mira, a lungo considerate modelli di successo economico, di coraggio militare o di filantropia, sono oggi percepite come simboli che glorificano il commercio triangolare e le sue componenti capitalistiche, imperialistiche e razziste.

Con la *cancel culture*, sembra che si stia verificando una svolta senza precedenti nel rapporto che le società occidentali intrattengono con quella materialità memoriale che sono i monumenti pubblici. L'archeologia ci insegna tuttavia che queste pratiche erano in uso fin dalla preistoria. Il presente numero di arCHaeo ci mostra che queste azioni hanno assunto forme diverse a seconda delle epoche: martellamento dei nomi sulle iscrizioni a Roma e in tutto l'impero, nonché distruzione di immagini religiose, monasteri e cappelle, in occasione della Riforma protestante, solo per citare gli esempi più noti.

Tuttavia, a differenza dei casi di mutilazioni e distruzione documentati in passato, che erano stati avviati dalle élite politiche e religiose, la *cancel culture* di oggi è il risultato di azioni popolari. Ma i dibattiti che queste azioni suscitano a volte portano a politiche completamente nuove, come a Neuchâtel dove, invece di essere cancellata, la memoria dello schiavista David de Pury è stata tematizzata in modo duraturo nello spazio pubblico e al museo.

Géraldine Delley, vicedirettrice del Laténium, docente all'Università di Neuchâtel

Entdeckt
**7 CANCEL CULTURE
 ARCHÄOLOGIE DES
 AUSLÖSCHENS**

**12 Archäologie im Angesicht der
 Cancel Culture**
 Wer wird vom Sockel gestossen?

18 Cancel Culture in römischer Zeit
 In Unnade gefallene Persönlich-
 keiten und ausgelöschte Namen

**22 Archäologie der Berner
 Reformation**
 Verschwundene Klöster und ent-
 deckte Steinfiguren

Découvrir
**CANCEL CULTURE
 ARCHÉOLOGIE DE
 L'EFFACEMENT**

**L'archéologie face à la
 cancel culture**
 Faut-il déboulonner les statues
 d'archéologues?

**La culture de l'effacement au
 temps des Romains**
 Personnages en disgrâce,
 noms effacés

**Archéologie de la Réforme
 bernoise**
 Des monastères qui disparaissent
 et des statues qui apparaissent

Scoprire
**CANCEL CULTURE
 ARCHEOLOGIA
 DELL'ELIMINAZIONE**

Archeologia e cancel culture
 Quale archeologo cadrà dal piedi-
 stallo?

**La cancel culture al tempo dei
 Romani**
 Personaggi in disgrazia e nomi
 cancellati

**Archeologia della Riforma
 bernese**
 Monasteri che spariscono e statue
 che riappaiono

- 26 Erleben
- 28 Einblick
Unter dem Steinberg – auf den Spuren früher Fischerei im Zugersee
- 34 Im Gespräch
Die Wunder der Geschichte
- 38 arCHaeo aktuell
- 42 Fundstück
Ein keltischer Münzschatz aus Weiach
- 44 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Jubiläum
Ausstellungen
Veranstaltungen**
- 51 Impressum

- Explorer
- Éclairage
Sous un amas de pierres – sur les traces de la pêche néolithique dans le lac de Zoug
- Converser
Les merveilles de l'histoire
- arCHaeo actuel
- Trouvaille
Le trésor monétaire celtique de Weiach
- À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Anniversaire
Expositions
Manifestations**
- Impressum

- Esplorare
- Approfondimento
Sotto i cumuli di pietre – sulle tracce dell'antica pesca nel lago di Zugo
- In dialogo
Le meraviglie della storia
- arCHaeo novità
- La scoperta
Il tesoretto celtico di Weiach
- In vetrina
**Archeologia Svizzera informa
Anniversario
Esposizioni
Manifestazioni**
- Impressum

1
Frédéric Troyon (1815-1866) en 1859. Pionnier de l'archéologie nationale, il était également collectionneur d'objets issus des colonies.

Frédéric Troyon (1815-1866) im Jahr 1859. Als Pionier der nationalen Archäologie war er auch Sammler von Objekten aus Kolonien.

Frédéric Troyon (1815-1866) nel 1859. Pioniere dell'archeologia nazionale era allo stesso tempo un collezionista di oggetti provenienti dalle colonie.

L'archéologie face à la *cancel culture*: quel déboulonnage?

Statues retirées, collections mises au ban... la contestation dite de la *cancel culture*, ou «culture de l'effacement», n'épargne aucun pan de notre héritage. Et elle a de quoi ébranler l'archéologie.

Par Erwan Le Bec

On n'a encore déboulonné aucun archéologue. À l'heure de la remise en question d'un héritage européen-centré, d'une constitution du savoir ancrée dans la période coloniale, la *cancel culture* vue sous l'angle d'une relecture critique visant à ne plus visibiliser des noms, des figures ou des valeurs problématiques d'avant-hier n'a encore atteint aucun fouilleur.

En Suisse en tout cas. Et pour l'instant. En 2020, des critiques ont entraîné une reconsidération de l'héritage des Anglais Augustus Pitt Rivers (1827-1900) et Findlers Petrie (1853-1942), archéologues majeurs, mais respectivement figure coloniale et partisan d'idéologies racistes. Plusieurs éléments humains issus de leurs collections ont été remisés et les noms des deux scientifiques effacés de plusieurs emplacements honorifiques.

Autant dire qu'une remise en question des archéologues suisses et de la façon dont ils ont façonné le savoir collectif n'est qu'une question de temps.

Le volet muséologique de la discipline a déjà entamé son auto-critique. Les institutions, publiques et privées, ont été incitées à «clarifier et à publier» l'origine de leurs objets et collections, et à lancer des projets visant à cerner la provenance de biens culturels «de contextes coloniaux ou archéologiques». La prise de conscience d'une Suisse largement impliquée dans les réseaux scientifiques coloniaux semble désormais établie, avec l'élaboration d'une première liste regroupant 4175 restes humains dans 26 collections allant de Bâle à Genève. Parmi les premières actions «réparatrices», on citera la nouvelle muséographie d'une momie conservée au Musée d'Yverdon et région (VD) ou l'inhumation, au cimetière Saint-Georges de Genève, d'une tête décapitée provenant d'Afrique australe. Même s'il s'agit, certes, d'un héritage porté majoritairement par l'ethnographie et l'anthropologie.

Des archéologues à déboulonner?

Quoique. Que faire par exemple de Frédéric Troyon (1815-1866), figure majeure de la Préhistoire suisse, qui a collecté des outils polynésiens et élaboré sa vision des peuples lacustres par un comparatisme largement évolutionniste. «On ne saurait mettre trop de soin à recueillir les crânes humains de l'Antiquité pour faciliter l'étude des races et des peuples», écrivait-il ainsi en 1860. Ou d'Alexandre Schenk (1874-1910), l'auteur de *La Suisse préhistorique*, grand utilisateur de l'indice céphalique, qui compare les individus des tombes néolithiques de Chamblandes (VD) aux «Pygmées» et recherche de la «pureté» dans l'ostéologie des populations palafittiques.

Archäologie und Cancel Culture: Wer fällt vom Sockel?

Die Cancel Culture wird früher oder später auch die Schweizer Archäologie erreichen. Auch wenn bislang noch kein Archäologe abgesetzt wurde, zeigt ein kurzer Überblick, dass es bereits Phänomene der Auslöschung – im Sinn eines weit gefassten und dehnbaren Begriffes – gibt: Nationale Mythen sind längst umgedeutet, und neue Forschungsergebnisse haben Vorurteile aufgezeigt, auf denen bestimmte Interpretationen seit langer Zeit beruhen. Im Gegensatz dazu zeigt das Projekt Collart-Palmyre, wie es möglich ist, zumindest digital wiederherzustellen, was durch Barbarei ausgelöscht wurde.

Archeologia e cancel culture: chi cadrà dal piedistallo?

Prima o poi, anche l'archeologia svizzera dovrà confrontarsi con la *cancel culture*. Sebbene finora nessun archeologo sia stato ancora «ripudiato», una rapida panoramica rivela che fenomeni di cancellazione – termine ampio e dalle molte sfumature – sono già presenti. I miti nazionali, infatti, sono stati da tempo rielaborati, mentre i progressi della ricerca hanno messo in luce i pregiudizi alla base di alcune interpretazioni a lungo considerate intoccabili. Al contrario, il recente progetto Collart-Palmyre dimostra come sia possibile ricostruire, almeno in forma digitale, ciò che la barbarie ha distrutto.

Il s'agit évidemment et à nouveau d'un coup de sonde simpliste et superficiel. Reste qu'il vaut la peine de rappeler que, durant près d'un siècle, il n'y a pas que la culture matérielle qui était prise en compte pour identifier des phénomènes de peuplement et, souvent, d'invasion.

Archéologie et récit national

Mais, pour l'heure, aucun pionnier de l'archéologie nationale n'a été publiquement mis au pilori, à l'image de deux Neuchâtelois, l'un négociant d'esclaves – David de Pury (1709-1786) – l'autre savant généraliste – Louis Agassiz (1807- 1873).

Alors que l'archéologie suisse a pourtant largement contribué à nourrir le récit national. Elle a longtemps forcé le trait, coloré les vestiges de la vision d'une époque, de ses chimères ou de ses aspirations. On songera à l'imagerie des cités lacustres édifiées sur des plateformes

2 Extrait des *Antiquités lacustres*, album de la Société d'Histoire de la Suisse romande (Lausanne, 1896). L'archéologie a légitimé les images d'Épinal des stations lacustres, diffusant l'idée d'une Suisse primitive idéale.

Auszug aus dem Buch *Antiquités lacustres* der Société d'Histoire de la Suisse romande (Lausanne, 1896). Die Archäologie bestätigte die romantisierten Bilder der Pfahlbausiedlungen und idealisierte damit die Vorstellung einer ursprünglichen Schweiz.

Estratto da *Antiquités lacustres*, album pubblicato dalla Società d'Histoire de la Suisse romande (Losanna, 1896). L'archeologia ha contribuito a legittimare le immagini stereotipate delle stazioni lacustri, idealizzando l'idea di una Svizzera primitiva.

3 Fragment de stèle anthropomorphe n°5, Sion (VS), nécropole du Petit-Chasseur. Ce site a livré près de 40 stèles du Néolithique final (3^e millénaire av. J.-C.), évoquant visiblement les élites en place. Une période de forte hiérarchisation de la société, voire de violences mal documentées en Suisse.

Anthropomorphe Stele Nr. 5, Sion (VS), Gräber von Petit-Chasseur (VS). Von dieser Fundstelle sind fast 40 Stelen aus der späten Jungsteinzeit (3. Jahrtausend v. Chr.) bekannt, die damalige Eliten darstellen. Eine Zeit starker Hierarchisierung der Gesellschaft, ja sogar von Gewalt, die in der Schweiz nur wenig bekannt ist.

Stele antropomorfa n. 5, Sion (VS), necropoli di Petit-Chasseur. Questo sito ha restituito circa 40 stele del Neolitico finale (III millennio a.C.), che evocano chiaramente le élite dell'epoca. Un periodo caratterizzato da una forte gerarchizzazione della società, se non addirittura da violenze ancora poco documentate in Svizzera.

au-dessus de l'eau, qui ne commencera à s'effondrer qu'à partir des années 1950 avec les travaux d'Emil Vogt, notamment, démontrant l'existence d'habitats terrestres. L'attention portée au paléo-environnement permet aujourd'hui de dégager un nombre de situations diverses et met définitivement à mal le modèle du village idyllique, élevé sur sa vaste plateforme, en marge de la rive. Plus d'un siècle de recherches et de débats, d'avancées réelles de la discipline, pour arriver à des propositions de restitutions architecturales, même récentes, qui restent remarquablement prudentes, malgré une meilleure compréhension des micro-phénomènes de sédimentation et de taphonomie lacustres. Il en résulte, auprès du public, une part de confusion dans la représentation de l'habitat, avec derrière lui l'héritage de ces images d'Épinal montrant sur nos lacs un peuple prompt à la défense, autarcique, heureux et isolationniste.

La période reste délicate à aborder. En Suisse, il faut par exemple et pour l'heure se contenter d'indices pour évoquer la violence au Néolithique, pourtant désormais attestée et thématifiée hors de nos frontières. Pour éviter de donner l'image de cultures pacifiques cohabitant en harmonie autour des lacs, on rappelle ainsi régulièrement les marques d'une société «fortement

4

Maquette de l'oppidum du Mont-Vully (FR). La datation erronée d'une couche d'incendie sur ce site a longtemps incité les archéologues à y voir la preuve de la migration manquée des Helvètes en 58 av. J.-C.

Modell des Oppidums von Mont-Vully (FR). Die fehlerhafte Datierung einer Brandschicht an dieser Fundstelle bewog Archäologen lange Zeit, darin den Beweis für die gescheiterte Auswanderung der Helvetier 58 v. Chr. zu sehen.

Modellino dell'oppidum del Mont-Vully (FR). La datazione errata di uno strato d'incendio di questo sito ha a lungo indotto gli archeologi a considerarlo la prova della mancata migrazione degli Elvezi nel 58 a.C.

hiérarchisée» et le cas célèbre des stèles brisées et renversées du site du Petit-Chasseur à Sion. Le signe qu'on a voulu à une période effacer l'image sculptée d'une élite passée, mais aussi son souvenir. Les statues n'ont pas toujours eu de boulons.

C'est loin d'être le seul cas de figure. Avec près d'un siècle de recul, il devient aujourd'hui possible de reconnaître que l'interprétation des sites gaulois du 1^{er} siècle av. J.-C. s'est détachée seulement ces dernières années de la nécessité générale de se rapprocher du *De Bello Gallico* de César. L'une de ses conséquences a longtemps été la recherche des habitats fortifiés (*oppida*) incendiés par les Helvètes en 58 av. J.-C. L'effet croisé peut-être du fort impact de la rareté des sources écrites à disposition pour cette période et de la volonté de confronter la réalité du terrain au récit national, dont l'épisode de la migration avortée constitue un passage clé.

Faut-il dès lors déboulonner Louis Blondel (1885-1967), persuadé d'avoir retrouvé à Avully (GE), sur la rive gauche du Rhône, les traces du retranchement construit par César pour interdire le passage aux Helvètes? Ou au contraire dresser une statue à ses successeurs, qui se sont évertués à démontrer le contraire? Et que dire de ceux qui ont formellement identifié, en 1981, dans les fouilles du Mont-Vully (FR), les couches d'incendies prouvant le départ et l'abandon définitif du site, plateforme centrale du peuple helvète? On découvre d'ailleurs des approches similaires du côté de Berne – Engehalsinsel ou encore sur l'articulation entre l'abandon de l'*oppidum*

d'Yverdon et l'occupation de celui de Sermuz (VD). Une première prise de distance a toutefois eu lieu dans les années 2010, notamment par un vieillissement de «l'incendie du Vully» suite à la révision de la chronologie des fibules de La Tène finale.

La page «départ des Helvètes du plateau suisse» semble définitivement tournée. La recherche s'étant depuis emparée du dossier des migrations cimbriques, véritable chamboulement des populations autochtones du nord des Alpes, sous-estimé jusqu'ici. À la fin du 2^e siècle av. J.-C., les Cimbres, accompagnés de plusieurs peuples dont les Tigurins, déboulent sur la vallée du Rhône puis celle du Pô, avant qu'ils ne soient défaits à Vercelli et que les Tigurins survivants ne repassent les Alpes. Ils pourraient alors s'être installés à l'ouest du plateau suisse, ce qui expliquerait un changement manifeste dans la culture matérielle et une reconfiguration de nombreux sites. En 2023, la publication par une équipe de huit chercheurs d'un catalogue complet des sites des 2^e et 1^{er} siècles av. J.-C. entourant les rives françaises et suisses du Léman concluait à la grande variété des phénomènes guerriers marquant la fin de l'âge du Fer ainsi qu'à l'absence de marqueurs directs d'événements historiques sourcés.

En d'autres termes, en l'espace d'une poignée d'années, un marqueur essentiel du récit national, phénomène tant populaire que scientifique, a été relégué au second plan. La migration vers Bibracte n'est plus considérée que comme l'un des multiples épisodes de l'histoire largement mouvementée des deux derniers siècles

Le projet Collart-Palmyre: quand l'archéologie suisse «répare» la barbarie de Daech

S'il y a une archéologie qui efface, il y a aussi celle qui peut reconstruire, qui démontre le potentiel énorme d'une documentation scientifique de terrain. Lancé en 2017, le projet Collart-Palmyre vise à rassembler et numériser l'ensemble des documents disponibles sur le sanctuaire de Baalshamîn, célèbre monument du site de Palmyre (Syrie). Édifié en 19 apr. J.-C., agrandi sous Hadrien, il est resté remarquablement intact jusqu'à sa démolition à l'explosif par ISIS/DAECH en 2015. À tel point qu'il ne subsiste plus aujourd'hui que dans des cartons d'archives, déposés à l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne.

Il s'agit du fonds de l'archéologue Paul Collart (1902-1981), figure de l'archéologie nationale, chargé de l'inventaire des biens culturels syriens et libanais par l'UNESCO en 1953. Il réalise dans les années qui suivent à Palmyre la première grande fouille suisse hors de nos frontières. Outre ses près de 3000 clichés ramenés de Méditerranée, ses archives contiennent plusieurs milliers de documents consacrés au temple de Baalshamîn, qu'il avait restauré en 1966.

Plusieurs étapes majeures de ce projet ont déjà été franchies: première modélisation 3D, carte interactive

internationale réunissant la documentation à disposition sur Palmyre, base de données, communication en Suisse et en Syrie, ou encore enrichissement du matériel par plusieurs archives supplémentaires.

Le projet Collart-Palmyre est pensé pour offrir une survie à un monument antique détruit par la barbarie et laisser à la Syrie une possibilité, un jour, de le remonter. Ce qui ouvre un nouveau champ de réflexion: quel état redonner à l'édifice, quelle part de matériaux neufs, et quel sens donner à ce patrimoine martyr restauré?

wp.unil.ch/collart-palmyre/a-propos/

Reconstitution du temple de Baalshamîn à Palmyre (Syrie) dans son état initial, entouré des blocs disséminés après sa destruction. La documentation de Paul Collart dans les années 1950, dans une période marquée par la décolonisation, a permis une reconstitution numérique du temple.

Rekonstruktion des Baalshamîn-Tempels in Palmyra (Syrien) in seinem ursprünglichen Zustand, umgeben von den Bauteilen nach seiner Zerstörung. Die Dokumentation von Paul Collart in den 1950er Jahren, einer von Entkolonialisierung geprägten Zeit, ermöglichte eine digitale Rekonstruktion des Tempels.

Ricostruzione del tempio di Baalshamîn a Palmira (Siria) nel suo stato originario, circondato dai blocchi disseminati dopo la sua distruzione. La documentazione di Paul Collart negli anni '50, in un periodo segnato dalla decolonizzazione, ha permesso una ricostruzione digitale del tempio.

avant notre ère. Résultat d'une analyse proche de celle qui a remis en perspective l'arrivée effective des Helvètes sur le plateau suisse, faisant d'eux une tribu nettement moins ancrée dans le territoire actuel de la Confédération (relire arCHaeo 3/2023). Les statues de Divico et d'Orgétorix commencent à vaciller.

Le déferlement des hordes barbares

Tout comme, s'il y en a, les statues et les plaques des archéologues ayant longtemps soutenu l'idée du grand remplacement de la belle culture latine par des hordes barbares. «L'essor de la culture provinciale prit fin avec les dévastatrices incursions alamanes», écrivaient par exemple les épigraphistes de l'Université de Fribourg en 1984. En pleine guerre froide, les interprétations de scientifiques comme Rodolphe Kasser (1972-2013), imprégnées de l'idée d'abandon des villes fortifiées du Bas-Empire et eux aussi à la recherche de traces d'incendies, ont sanctuarisé non pas la vision de blindés rouges mais celle de cavaleries sanguinaires venant de l'Est, et ce alors que le tournant historiographique nuançant largement ces clichés était déjà bien amorcé.

Ce long héritage, teinté de l'ombre des peurs du 20^e siècle, n'est pas seul en cause. Au tournant des

années 2000, les publications de référence confrontaient encore volontiers l'Antiquité tardive avec la «parenthèse romaine» et ses périodes d'essor économique, auxquelles succédaient l'effondrement de la culture matérielle, la désertification des campagnes, les régressions techniques... La forte tendance à une «revalorisation» du regard porté sur ces siècles de transition est encore en cours, encouragée par de meilleures capacités de lecture des données de terrain, comme le phénomène des terres noires et les structures érodées. Il demeure un héritage lourd. À l'image du monument érigé à Yverdon en 1930 en mémoire du «vicus détruit par les Barbares vers l'an 405», que personne n'a encore songé à déboulonner.

Erwan Le Bec, archéologue, journaliste RP, responsable des pages «Histoire» au quotidien *24heures*

erwan.lebec@24heures.ch

doi.org/10.5281/zenodo.17525422

Crédit des illustrations

MCAH Lausanne (1); Musée national suisse/e-rara (2); Commons/ Musées cantonaux du Valais, H. Preisig (3); Maquette: Laténium, J. Roethlisberger, photo Commons, Le Stempf (4); E. Le Bec (5); ICONEM_DGAM (encadré p. 16).

Bibliographie

T. Luginbühl, J. Genechesi, P. Brand et M. Demierre, «Réflexions pluridisciplinaires sur l'installation des Helvètes Tigurins», in : T. Lachenal, R. Roure et O. Lemerrier (éd.), *Demography and Migration. Population trajectories from the Neolithic to the Iron Age*, Oxford, 2020, 157-167.

B. Schär, F. Rossinelli et A. Köken, *Restes humains issus de contextes coloniaux en Suisse. Un état des lieux*, Université de Lausanne, 2025. iris.unil.ch/entities/publication/1285958d-ebf3-4882-86ba-9b23131fc2ec

5 Monument du *castrum* d'Yverdon (VD), érigé en 1930 par la Société du musée. Il devait «transmettre aux générations futures» le souvenir de la «forteresse (...) impuissante à tenir tête aux nouvelles invasions des Barbares».

Denkmal des römischen Kastells von Yverdon (VD), errichtet 1930 vom Museumsverein. Es sollte «künftige Generationen» an «die Festung (...), die den neuen Invasionen der Barbaren nichts entgegenzusetzen hatte» erinnern.

Il monumento al *castrum* di Yverdon (VD), eretto nel 1930 dall'associazione del museo doveva «trasmettere alle future generazioni» il ricordo della «fortezza (...) incapace di resistere alle nuove invasioni barbariche».

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 4/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:

Eva Carlevaro

Rédaction française:

Lucie Steiner Arlaud

lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch

eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch

Deutsche Redaktion:

Jonas Nyffeler

jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

C. Agustoni (p. 46-47); Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 Laténium, S. Scartazzini 4 Stadt Zürich, Amt für
Städtebau 5 ikonaut GmbH, Brugg; ADA Zug, E. Kläui;
SAE Fribourg 6-11 Stadt Zürich, Amt für Städtebau.
Visualisierung: J. Rohrer auf Grundlage von U.
Jäggin. 26 Archives d'État de Genève, Ms hist. 22,
Lundi13; Jean Marie Gummy/les Blogs, Pacha K Mac
(DR) 27 R. Meier Agence Photo BIST, Musée du Mont-
Repais; Historisches Museum Basel, P. Portner; Stadt
Zürich, Amt für Städtebau, J. Haller.

Cover / Couverture / Copertina

Die Kirche des Klosters St. Martin (S. 11, A) lag auf
dem Zürichberg. Sie wurde im Zuge der Reformation
komplett abgerissen. Heute befindet sich dort der
Zoo Zürich. © Stadt Zürich, Amt für Städtebau. Vi-
sualisierung: J. Rohrer auf Grundlage von U. Jäggin.
L'église du monastère de Saint-Martin (p. 11, A),
sur le Zürichberg, où s'étend aujourd'hui le zoo de
Zürich, a été entièrement détruite à la Réforme.
La chiesa del monastero di S. Martino (p. 11, A) sul
Zürichberg, dove oggi si trova lo zoo di Zurigo, è
stata distrutta a seguito della Riforma.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Service archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäo-
logie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrie Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, J. Anastassov, *État de Vaud,
Division archéologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29,
vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäo-
logie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, tl.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur./Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture./Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

ISSN 2813-5695

doi.org/10.5281/zenodo.16780431

LES MUSEES D'ARCHEOLOGIE DE SUISSE ROMANDE VOUS PROPOSENT

NMB Nouveau Musée Bienne

Exposition permanente: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de rösti, maquette de la ville
Nouvelle section : Bienne et le monde
Un trésor de forêt. Jusqu'au 11.01.2026

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Destination archéologie. 1798—Futur. Jusqu'au 07.02.2027

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h, lu fermé.
021 316 34 30, mcah.ch

Musée de Morat

Exposition permanente : 6000 ans d'histoire de la ville de Morat et de sa région
Morat festival des lumières. 21.01-01.02.2026, 18h-22h

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Horaires d'ouverture: ma-sa 14h-17h, di 10h-17h, jusqu'au 14.12.2025.
026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Helvètes migrants. Jusqu'au 25.01.2026
Les apéritifs du jeudi

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h (avril-sept.), ma-di 14h-17h (oct., fév.-mars), me-di 14h-17h (nov.-janv.). Fermé les 24, 25, 26 et 31 déc. et les 1-2 janvier.
026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Exposition de longue durée: À vous de voir.
Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Horaires d'ouverture: me-di 13h-17h, lu-ma et matins sur demande. Fermé du 24 au 26.12.2025, ouverture habituelle dès le 27.12.2025.
Visites guidées et animations sur inscription.
026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Exposition permanente: LOVSONNA
Alea. Des parcours de vie. Jusqu'au 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h.
Fermé les 24, 25 et 31 déc. et le 1^{er} janvier.
Visites guidées sur demande et parcours enfant dès 10 ans.
021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium - Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

L'île de Sable. Jusqu'au 10.01.2026

Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive, NE
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Jusqu'au 11.10.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10-18h
Lu fermé, sauf les lundis fériés. Entrée gratuite les premiers dimanches du mois.
Visites guidées sur demande.
022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Exposition permanente: Panorama de l'histoire culturelle valaisanne, de -50 000 à nos jours

Bourg médiéval de Valère, 1950 Sion, VS
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h (oct.-mai); lu-di 11h-18h (juin-sept.).
027 606 47 15, musee-histoire-valais.ch

Musée d'Yverdon et région

Exposition permanente : Histoire au carré
On ferme! Mémoires de la crise industrielle
Prolongée jusqu'au 15 mars 2026

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Horaires d'ouverture: me-di 11h-18h.
Visites guidées sur demande.
024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Exposition permanente des collections archéologiques provenant de la ville romaine de Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Horaires d'ouverture : 9h-19h (juin-nov.), 10h-18h (nov.-juin).
027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain/

Musée d'art et d'histoire, Genève

Exposition permanente: voyagez de l'Égypte des pharaons à l'Empire romain et découvrez l'archéologie régionale

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h, je 12h-21h.
022 418 26 00, mahmah.ch